

A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.6612630

Edmara Rodrigues de Mesquita

Enfermeira, Graduada em Enfermagem, pós-graduada em Gestão e Auditoria em Saúde; e-mail: edmara_mesquita@hotmail.com.

Edina Maria Araujo

Enfermeira, Graduada em Enfermagem, e-mail: lanasofia11@gmail.com.

Samires de Sousa Nascimento

Enfermeira, Graduada em Enfermagem, pós-graduada em neonatologia e pediatria; e-mail: samires.sousa.fj@gmail.com.

Resumo: **Introdução:** No contexto hospitalar, a comunicação é realizada principalmente através do registro escrito, no qual apresenta uma troca de informações entre as equipes que estão envolvidas no processo de cuidado. Por meio da auditoria em enfermagem é possível avaliar sistematicamente a qualidade da assistência utilizando as anotações de enfermagem no prontuário do paciente e identificar os problemas contidos nelas. **Objetivo:** Investigar por meio das publicações a qualidade das anotações realizadas pelos profissionais de enfermagem nos prontuários, assim como identificar a importância e a utilização da auditoria na avaliação destes. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, descritiva e com abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorreu de setembro a dezembro de 2021, de artigos publicados nos últimos cinco anos 2017 – 2021, em língua portuguesa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na Scientific Electronic Library Online (SCIELO) de acordo com os descritores em ciências da saúde (DeCS): avaliação em enfermagem, auditoria de enfermagem e registros de enfermagem e dos operadores booleanos AND e OR. Os critérios de exclusão foram: artigos em outros idiomas, teses, dissertações e duplicados nas bases de dados bibliográficas. Foram encontrados no total 58 artigos, após a aplicação dos filtros e critérios de exclusão restaram 15 artigos. **Resultados:** A auditoria em enfermagem possui dois aspectos principais que fundamentam sua prática que é a melhoria da assistência e otimização dos gastos. Acredita-se que este estudo incentive hospitais a estabelecerem metas de melhorias assistenciais como investimento em auditorias para investigação e melhoria da qualidade dos registros, a partir de intervenções para incrementar o comprometimento da instituição em prol da qualidade e segurança de serviços prestados. Pelo tamanho

da amostra percebeu-se que a auditoria é um campo pouco explorado pelos pesquisadores, nessa perspectiva é preciso que esta temática seja mais abordada tanto para os alunos quanto para os profissionais, nos cursos de capacitação. Observou-se que ainda há uma ausência de preocupação da equipe de enfermagem sobre o preenchimento correto e com qualidade desses registros, há muita referência sobre erros e falhas nas anotações, além de prejuízos financeiros das instituições, sendo assim há um comprometimento da segurança e da perspectiva de cuidado do paciente. **Considerações finais:** A padronização dos registros de enfermagem é necessária assim como é de fundamental importância a realização de auditorias para detectar os problemas apresentados nos prontuários, pois é por meio dos relatórios de avaliação que é orientado a equipe e a instituição quanto aos registros apropriados além de respaldo ético e legal.

Palavras-chave: Avaliação em enfermagem. Auditoria de enfermagem. Registros de enfermagem.

Abstract: Introduction: In the hospital context, communication is carried out mainly through written records, which present an exchange of information between the teams that are involved in the care process. Through the nursing audit, it is possible to systematically assess the quality of care using the nursing notes in the patient's medical record and identify the problems contained in them. **Objective:** To investigate, through publications, the quality of notes taken by nursing professionals in medical records, as well as to identify the importance and use of auditing in their assessment. **Methodology:** This is a bibliographic review, descriptive and with a qualitative approach. Data collection took place from September to December 2021, from articles published in the last five years 2017 – 2021, in Portuguese in the Virtual Health Library (BVS), Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) and in the Scientific Electronic Library Online (SCIELO) according to the descriptors in health sciences (DeCS): nursing assessment, nursing audit and nursing records and the boolean operators AND and OR. Exclusion criteria were: articles in other languages, theses, dissertations and duplicates in bibliographic databases. A total of 58 articles were found, after applying filters and exclusion criteria, 15 articles remained. **Results:** The nursing audit has two main aspects that underlie its practice, which is the improvement of care and optimization of expenses. It is believed that this study encourages hospitals to set goals for care improvements such as investment in audits to investigate and improve the quality of records, based on interventions to increase the institution's commitment to the quality and safety of services provided. Due to the size of the sample, it was noticed that auditing is a field little explored by researchers, in this perspective it is necessary that this theme be addressed more for both students and professionals, in training courses. It was observed that there is still a lack of concern of the nursing team about the correct filling and with quality of these records, there is a lot of reference about errors and failures in the notes, in addition to financial losses of the institutions, so there is a compromise of safety and the perspective of patient care. **Final considerations:** The standardization of nursing records is necessary as well as fundamental. It is important to carry out audits to detect problems presented in the medical records, as it is through the evaluation reports that the team and the institution are guided as to the appropriate records, in addition to ethical and legal support.

Keywords: Nursing assessment. Nursing audit. Nursing records.

INTRODUÇÃO

O ambiente hospitalar é constituído por uma equipe multiprofissional de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Neste sentido, a comunicação interprofissional, seja ela verbal ou não verbal, deve ser avaliada quanto à sua clareza, objetividade e entendimento, visto que é fator imprescindível para continuidade da assistência de qualidade, com menor índice de eventos adversos e maior segurança para o paciente (FERREIRA et al., 2020).

No contexto hospitalar, a comunicação é realizada principalmente através do registro escrito, no qual apresenta uma troca de informações entre as equipes que estão envolvidas no processo de cuidado. O objetivo desse registro é mostrar de forma clara a situação de saúde do cliente e os procedimentos e condutas clínicas que foram prestados a ele. Também permite apresentar uma avaliação contínua do cuidado prestado (NEVES et al., 2019).

Por meio da auditoria em enfermagem é possível avaliar sistematicamente a qualidade da assistência utilizando as anotações de enfermagem no prontuário do paciente e identificar os problemas contidos neles. O enfermeiro auditor elabora relatórios expressando seu parecer sobre os gastos registrados ou negando o pagamento destes, se assim julgar necessário (AQUINO et al., 2019).

Neste sentido, para a elaboração desta revisão foi estabelecido duas questões norteadoras para embasar o estudo: como está a qualidade das anotações realizadas pelos profissionais de enfermagem nos prontuários e qual a importância da auditoria na avaliação destas?

O registro no prontuário do paciente da assistência a ele prestada abrange diversos aspectos e respalda ética e legalmente o profissional responsável pelo cuidado, assim como o paciente. Quando esse registro é escasso e inadequado compromete a assistência prestada ao paciente assim como a instituição e a equipe de enfermagem (MIRANDA et al., 2016).

A auditoria é fundamental para detectar os problemas apresentados nos prontuários, pois possibilita por meio dos relatórios de avaliação, a orientação para a equipe e a instituição, quanto ao registro apropriado das ações profissionais e o

respaldo ético e legal, frente aos conselhos, às associações de classe e a justiça. A revisão bibliográfica possibilitou identificar inúmeras melhorias que podem ser incorporadas no registro de enfermagem assim possibilitando uma assistência com melhor qualidade (MIRANDA et al., 2016).

Existe interesse das organizações em associar custos baixos com excelência de qualidade para que os seus clientes fiquem satisfeitos. As instituições hospitalares passaram a procurar alternativas para a gestão, com o foco na necessidade de qualidade da assistência e nos serviços, com intuito de adaptar-se a um mercado competitivo. Assim, a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados, estão recorrendo aos serviços de auditoria (MAIA et al., 2017).

Como justificativa do estudo, acredita-se que este incentive hospitais a estabelecerem metas de melhorias assistenciais, como investimento em auditorias como estratégia de investigação e melhoria da qualidade dos registros de enfermagem, a partir de intervenções para incrementar o comprometimento da instituição em prol da qualidade e segurança de serviços de saúde prestados.

Trata-se de uma revisão bibliográfica, descritiva e com abordagem qualitativa com base nos artigos científicos encontrados sobre a temática proposta. Dentre as abordagens metodológicas, é considerada a mais ampla quando se refere aos tipos de revisões (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010).

OBJETIVO

Investigar por meio das publicações a qualidade das anotações realizadas pelos profissionais de enfermagem nos prontuários, assim como identificar a importância e a utilização da auditoria na avaliação destes.

METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica inclui bibliografias já publicadas, de acordo com tema de estudo, desde pesquisas, revistas, livros, boletins, publicações avulsas, monografias, teses, material cartográficos, entre outros. O pesquisador tem como finalidade colocar em contato direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado em

relação a determinado assuntos, inclusive conferencias seguidas de debate que foram publicados ou gravados (MINAYO, 2012).

Para a construção desse artigo, a partir da pergunta norteadora, optou-se pela busca na literatura para critério de inclusão e exclusão de artigos, coleta de dados, análise dos estudos selecionados no critério de inclusão, interpretação e apresentação dos resultados obtidos. Deste modo, a referida pesquisa deve fornecer informações facilitadoras aos leitores para que avaliem a pertinência dos procedimentos utilizados na construção da revisão.

A coleta de dados ocorreu de setembro a dezembro de 2021, de artigos publicados nos últimos cinco anos 2017 – 2021, nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas bases de dados: Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). A busca foi executada de acordo com os descritores em ciências da saúde (DeCS): Avaliação em enfermagem. Auditoria de enfermagem. Registros de enfermagem. Realizou-se o cruzamento destes descritores por meio da utilização dos operadores booleanos AND e OR.

Para a seleção dos artigos, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: textos disponíveis gratuitamente, completos, publicados nos últimos cinco, em língua portuguesa e que abrangessem o tema escolhido. Foram excluídos materiais não científicos, em que não foi possível identificar a relação com a temática por meio da leitura de título e resumo e/ou os duplicados nas bases de dados bibliográficas, artigos em outros idiomas, teses, dissertações.

A análise foi realizada em três etapas, primeira fase foi a pré-análise que consiste na escolha dos artigos que foram encontrados; retomada das hipóteses e dos objetivos inclusos inicialmente, e posteriormente a reformulação frente ao material coletado para que pudessem ser elaborados os indicadores que orientem a interpretação final.

O presente trabalho não necessita ser avaliado por um comitê de ética em pesquisa por se tratar de uma revisão de literatura, tampouco haverá a necessidade de solicitar a permissão dos autores por serem publicações de livre acesso e não ferir os princípios da bioética em pesquisas, não causando prejuízos autorais, colaborando

assim na divulgação desses estudos, entretanto foi respeitada a autonomia dos autores dos artigos pesquisados.

RESULTADOS

Foram encontrados 58 artigos. Ao filtrar por idioma Português restaram 29 artigos. Ao ser delimitado o período da pesquisa 2017-2021, 18 artigos, totalizando-se a amostra em 15 artigos, como se observa no fluxograma a seguir.

Figura 1 – Fluxograma dos estudos encontrados:

Fonte: Própria (2022)

O registro de enfermagem, no prontuário do paciente, abrange inúmeros aspectos desde a assistência prestada ao paciente até ao respaldo ético e legal ao profissional responsável pelo cuidado, assim como ao paciente. Servindo também como um apoio administrativo para os setores de faturamento, pois descreve todos os procedimentos e ações realizadas geradoras de custos para a instituição. Além disso, os registros são documentos que devem apresentar autenticidade e fidedignidade,

para assim defender e valorizar as ações de enfermagem e garantir assistência efetiva ao cliente (NEVES et al., 2019).

Após análise dos artigos, os mesmos foram expostos em um quadro contendo suas principais informações: títulos, autores, anos e objetivos, como podemos observar a seguir na figura 2 e 3.

Figura 2 – Quadro contendo os artigos, títulos, autores, anos e objetivos.

ARTIGOS	TÍTULOS	AUTORES / ANOS	OBJETIVOS
1	Auditoria em enfermagem: qualidade dos registros e suas consequências.	Neves V.L.S Marques J.S. Gomes A.T, et al / 2019.	Analisar a produção científica acerca da qualidade dos registros de enfermagem e suas consequências para a assistência e serviços.
2	Anotações de enfermagem: avaliação da qualidade em unidade de terapia intensiva.	Maria J.N.A, Tatiana M.C.C, Rita N.D.C.A, Et al / 2019.	Analisar o conteúdo dos registros da anotações de enfermagem em prontuários de pacientes, em uma unidade de terapia intensiva de um hospital público terciário de Fortaleza.
3	Registros de enfermagem: reflexões sobre o cotidiano do cuidar.	Araújo M.M, Diniz S.O.S, Silva P.S / 2017.	refletir sobre as considerações conceituais dos registros de enfermagem em sua dimensão assistencial.
4	Compilação técnico-científica acerca da auditoria e gestão de qualidade: revisão integrativa.	Maia ABB, Barbosa AB, Silva MNP da et al / 2017.	analisar, a partir da literatura, a relação da auditoria com a gestão de qualidade nos serviços de saúde.
5	Análise dos registros realizados pela enfermagem e o possível impacto na auditoria: uma revisão da literatura nacional.	Camargo R.L.R , Pereira G.R / 2017.	analisar os registros realizados pela enfermagem encontrados na literatura nacional e descrever possíveis impactos na auditoria.
6	Importância das anotações de enfermagem segundo a equipe de enfermagem: implicações profissionais e institucionais.	Borges F.F.D, Azevedo C.T, Amorim T.V, et al / 2017.	Descrever a importância das anotações de enfermagem no prontuário do paciente para a equipe de enfermagem e discutir as implicações profissionais e institucionais dos registros de enfermagem.
7	Análise dos registros de técnicos de enfermagem e enfermeiros em prontuários.	Ferreira L.L, Tavares F.B, Santos C.M, et al / 2020.	Analisar as principais não conformidades dos registros de enfermagem de um hospital público do Nordeste na cidade de Natal.
8	Obstáculos enfrentados pelo enfermeiro auditor no serviço de saúde: revisão bibliográfica.	Morais A.M, Silva K.C.O, Lemos T.A.B, et al / 2019.	Verificar os principais obstáculos enfrentados pelo o enfermeiro auditor no processo da auditoria segundo a literatura.
9	Como o enfermeiro auditor pode influenciar na qualidade assistencial.	Silva, S. C. Taveira, L. M/ 2021.	Descrever a importância da atuação do enfermeiro auditor nos processos que subsidiam a cobrança hospitalar.

Fonte: Própria (2022)

Figura 3 – Quadro contendo os artigos, títulos, autores, anos e objetivos.

ARTIGOS	TÍTULOS	AUTORES / ANOS	OBJETIVOS
10	Como a auditoria de enfermagem pode influenciar na qualidade assistencial.	Loureiro L.H, Costa, L.M Marques V.L et al / 2018.	Explicar através de um levantamento bibliográfico, de que maneira a auditoria em saúde pode influenciar para a melhoria da qualidade assistencial nas instituições de saúde e identificar quais são os itens indicadores de qualidade na auditoria.
11	A percepção do enfermeiro sobre auditoria de enfermagem no âmbito hospitalar.	Dias, J.V.M, Oliveira, L.G Moia, C.M.S et al / 2019.	Avaiar a percepção do enfermeiro sobre o processo de auditoria em Enfermagem no Âmbito Hospitalar.
12	Auditoria da qualidade dos registros de enfermagem em prontuários em um hospital universitário.	Silva V.A, Mota R.S, Oliveira L.S et al / 2019.	Analisar a qualidade dos registros de enfermagem em prontuários.
13	Obstáculos enfrentados pelo enfermeiro auditor no serviço de saúde: revisão bibliográfica.	Morais A.M, Silva K.C.O Lemos T.A.B et al / 2019.	Verificar os principais obstáculos enfrentados pelo o enfermeiro auditor no processo da auditoria segundo a literatura.
14	A importância das anotações de enfermagem para a auditoria em saúde.	Tavares S.S / 2020.	Trazer informações aos leitores sobre a temática em questão que têm se espalhado entre as organizações de saúde, que é a prática de auditoria.
15	A importância dos registros de enfermagem para a assistência em saúde na perspectiva de enfermeiros auditores.	Soares C.F, Viana V.M.O, Viana V.A.O et al / 2020.	Destacar e enfatizar a importância do enfermeiro, identificando os fatores que corroboram as falhas do processo por registros mal elaborados nos prontuários e suas dimensões na auditoria.

Fonte: Própria (2022)

Nos artigos avaliados foram mencionados que ainda são encontrados muitos erros nesses registros, como letra ilegível, uso de corretivos, ausência do registro de datas e horários, ausência de checagem de procedimentos e ações realizadas e ausência da identificação correta do profissional que realizou a ação.

Através das pesquisas realizadas, percebemos a importância que se tem de manter o prontuário do paciente atualizado, sem rasuras e erros, legível, sem omissão de assistências e com todos os procedimentos realizados já checados. Pois é através deles que o enfermeiro auditor, pode realizar de forma segura sua atividade e colaborar com o gerenciamento dos recursos financeiros e custos que uma empresa tem.

A partir desses erros, compreende-se a importância da auditoria para a detecção de falhas nos registros e sua efetiva avaliação dos cuidados prestados ao paciente, colaborando com a organização da rotina e a melhoria da qualidade do serviço. A Auditoria em enfermagem, portanto, é um método que verifica a qualidade desse registro utilizando-se da análise da clareza, legibilidade e fidedignidade dos registros de enfermagem.

Desse modo, a maioria dos artigos avaliados demonstrou que os registros da assistência favorecem a auditoria de prontuário, bem como a proteção dos direitos dos profissionais em situações judiciais ou administrativas.

Essas auditorias em sua maioria de foco rentável levam em consideração as anotações de enfermagem completas, em conformidade com as exigências dos convênios de saúde, garantindo os lucros hospitalares, além de diminuir glosas e caracterizar falhas. Implantadas em instituições com o objetivo de investigar e minimizar o desperdício traz benefícios aos clientes e à equipe de saúde (BORGES et al., 2017).

Em contrapartida, a não conformidade da anotação, quer pela ausência de registro ou incompletude, contribui para a desestruturação do processo de cuidado em saúde. Isto dificulta a comunicação eficaz entre os profissionais, à continuidade e integralidade das ações assistenciais.

Com esta revisão da literatura foi possível considerar que a equipe de enfermagem é a que passa o maior tempo com os pacientes e manuseia com maior frequência o prontuário, o que ressalta a importância da anotação de enfermagem. As falhas nos registros de enfermagem podem gerar consequências econômicas à instituição, bem como gerar dúvidas quanto à assistência prestada. As anotações devem ser claras e objetivas, de forma que qualquer pessoa que ler possa entender a informação ali registrada.

Para maior conscientização da equipe de enfermagem sobre a relevância dos registros serem fidedignos e claros, fazem-se necessários programas de educação permanente que abordem assuntos sobre resoluções do COFEN e as implicações jurídicas e econômicas, bem como os riscos à segurança do paciente, devido a registros incompletos ou ausentes e sua importância como instrumento de defesa dos profissionais (AQUINO et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a ausência dos registros de enfermagem ou o preenchimento de forma inadequada gera inúmeras consequências para o serviço, como a descontinuidade do cuidado prestado, o comprometimento ético e legal do profissional quem prestou a assistência e as glosas hospitalares. Este estudo também demonstra a importância dos registros de enfermagem de forma correta, objetiva, simples e completa.

Assim é possível obter uma melhor organização, compreensão e continuidade da assistência prestada ao paciente pela equipe e também ter um controle sobre os procedimentos, intervenções realizadas e materiais utilizados. No entanto, ainda há uma ausência de preocupação da equipe de enfermagem sobre esse preenchimento correto e com qualidade desses registros. Isso foi evidenciado por algumas pesquisas de campo que traziam percentuais relevantes de prontuários e anotações rasuradas, em branco ou inadequado.

Portanto, é de suma importância incentivar a SAE e também criar instrumentos mais fáceis e objetivos, para facilitar os registros. Deve-se haver um maior investimento no treinamento permanente e qualificação desses profissionais de

enfermagem para uma implementação e preenchimento de qualidade desses registros.

Aponta-se, ainda, que os registros de enfermagem não devem ser vistos apenas como uma obrigatoriedade burocrática é necessária compreender sua importância e as implicações decorrentes da falta ou incompletude desse documento. Portanto, a competência técnico-científica da equipe de enfermagem é indispensável para registros completos. Assim, reflete-se sobre a necessidade de instituições e conselhos da categoria enfatizem e promovam medidas que auxiliem na capacitação do profissional para que não haja comprometimento na qualidade da assistência prestada e segurança do paciente.

O objetivo desta revisão foi alcançado, uma vez que foram encontrados artigos que se enquadram dentro dos critérios da seleção. Para tanto, tendo em vista o tamanho da amostra utilizada, vê-se a necessidade de que mais profissionais e estudantes de enfermagem deem importância ao tema, estudem, analisem, pesquisem e publiquem. Percebe-se que a auditoria em enfermagem ainda é um campo pouco explorado pelos pesquisadores. É preciso que esta temática seja mais abordada tanto para os alunos quanto para os profissionais, nos cursos de formação quanto nas capacitações, para que estes saibam quais as práticas que devem ser adotadas com relação à auditoria.

Em relação aos problemas citados pelos autores dos artigos, referente aos erros das anotações e aos prejuízos financeiros das instituições chega-se à conclusão de que as instituições de saúde devem realizar capacitações para os profissionais de enfermagem dando ênfase à importância de uma boa anotação, com informações corretas, para fins de prestar assistência ao paciente com qualidade e ética e para respaldo legal, valorizando assim sua profissão.

REFERÊNCIAS

AQUINO, Maria de Jesus Nascimento et al. Anotações de enfermagem: avaliação da qualidade em unidade de terapia intensiva. **Enferm. Foco** 2019; 9 (1): 07 - 12. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/328644686>.

ARAUJO, M.M.D; SAMANTA O.S; SILVA, P.S. Registros de enfermagem: reflexões sobre o cotidiano do cuidar. **ABCS health sci**; 42(3): 161 - 165, 11 dez. 2017.

Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em:
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-876234>.

BORGES, Flávia Fernandes Dias et al. Importância das anotações de enfermagem segundo a equipe de enfermagem: implicações profissionais e institucionais. **Rev. enferm. Cent.-Oeste Min** ; 7(1): 1 - 8, abr. 2017. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-982844>.

CAMARGO, L.R.L.; PEREIRA, G.R. Análise dos registros realizados pela enfermagem e o possível impacto na auditoria: uma revisão da literatura nacional. **Rev. Adm. Saúde** Vol. 17, Nº 68, Jul. – Set. 2017. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.23973/ras.68.55>.

FERREIRA, Larissa de Lima et al. Análise dos registros de técnicos de enfermagem e enfermeiros em prontuários. **Rev. Bras. Enferm.**, Brasília, v. 73, n. 2, e20180542, 2020. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0542>.

LOUREIRO Lucrécia Helena et al, Como a auditoria de enfermagem pode influenciar na qualidade assistencial. *Revista Práxis*. v. 10 n. 19 (2018). Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.47385/praxis.v10.n19.698>.

MAIA, Aíka Barros Barbosa et al. Compilação técnico-científica acerca da auditoria e gestão de qualidade: revisão integrativa **Rev. enferm. UFPE on line** ; 11(supl.3): 1489 -1494, mar. 2017. *ilus, tab*. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-31030>

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, pág. 621 - 626, março de 2012. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413.

MIRANDA, Priscilla Carolina et al. A importância do registro de enfermagem em busca da qualidade. **Gestão em Foco**, ano: 2016, 2175 - 733. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/06/024>.

MORAIS, Andreza Moita et al. Obstáculos enfrentados pelo enfermeiro auditor no serviço de saúde: revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**. Vol. 27, n.1, pp.121 - 125 (Jun - Ago 2019). Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://www.mastereditora.com.br/bjscr>.

NEVES, Vivian Lara Silva et al, Auditoria em enfermagem: qualidade dos registros e suas consequências. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**. vol.27, n.3, pp.114-119 (Jun – Ago 2019) Acesso 20 Nov. 2021; Disponível em: <http://www.mastereditora.com.br/bjscr>.

Silva, S. C. da, & Taveira, L. de M. Como o enfermeiro auditor pode influenciar na qualidade assistencial. **Revista JRG De Estudos Acadêmicos**, 2021. 4(9), 01–14. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5079747>.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, Mar. 2010. Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134>.

SOARES, C. F et al, A importância dos registros de enfermagem para a assistência em saúde na perspectiva de enfermeiros auditores. **Research, Society and Development**, 2020, 9(7), Acesso 20 Nov. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4007>.

SILVA, Valdenir Almeida et al. Auditoria da qualidade dos registros de enfermagem em prontuários em um hospital universitário. **Enfermagem em Foco**, [S.l.], v. 10, n. 3, out. 2019. ISSN 2357-707X. Acesso em: 20 Nov. 2021 Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2064>.

Tavares, Sheila de Souza. A Importância das Anotações de Enfermagem para a Auditoria em Saúde. **Id on Line Rev. Mult. Psic.** V.14, N. 49 p. 677-685, Fevereiro/2020 Acesso em: 20 Nov. 2021 Disponível em: <http://idonline.emnuvens.com.br/id>.

Ferreira, Larissa de Lima et al. Analysis of records by nursing technicians and nurses in medical records. **Revista Brasileira de Enfermagem**. 2020, v. 73, n. 2. Acesso em: 20 Nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0542>.